

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING JAHON TAJRIBASI

podpolkovnik **Ochilov Azimjon Tuxtamishovich**
Qashqadaryo viloyati IIB boshqarmasi xodimi

Annatatsiya: Korrupsiya–har qanday mamlakatning milliy davlatchilik asoslari, siyosiy va iqtisodiy barqarorligiga jiddiy xavf soladi, fuqarolarning ijtimoiy adolat, qonun ustuvorligi va davlat organlariga bo‘lgan ishonchini susaytiradi. Shu bois ham korrupsiyaga qarshi kurashish va mazkur faoliyatni doimiy asosda davom ettirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning, xususan, sud-huquq islohotlarining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, sud-huquq islohotlari, korupsion xolatlar, qonun ustuvorligi, qarshi kurashish menejmenti, manfaatlar to‘qnashuvi, poraxo‘rlik.

Abstract: Corruption seriously threatens the foundations of national statehood, political and economic stability of any country, weakens citizens' confidence in social justice, the rule of law, and state bodies. Therefore, fighting against corruption and continuing this activity on a permanent basis remains one of the important directions of the reforms implemented in our country, particularly judicial reforms.

Key words: Corruption, judicial reforms, corrupt situations, rule of law, counter management, conflict of interest, bribery.

Аннотация: Коррупция серьезно угрожает основам национальной государственности, политической и экономической стабильности любой страны, ослабляет доверие граждан к социальной справедливости, верховенству закона и государственным органам. Поэтому борьба с коррупцией и продолжение этой деятельности на постоянной основе остается

одним из важных направлений реформ, реализуемых в нашей стране, в частности судебной реформы.

Ключевые слова: Коррупция, судебная реформа, коррупционные ситуации, верховенство закона, противодействие, конфликт интересов, взяточничество.

Korrupsiya bir necha ming yillik tarixga ega. Yozma manbalarda korrupsiya haqida eramizdan avvalgi Shumer podsholigi davrida eslatib o‘tiladi. Korrupsiya bizning kunlargacha yetib kelganligi shundan dalolat beradiki, boshqa illatlar kabi, uni ham tag-tugi bilan yo‘qotib bo‘lmaydi. Hatto rivojlangan g‘arb davlatlari ham korrupsiyadan butkul xalos bo‘lolmagan. Biroq jamiyat rivojiga xavf soluvchi korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish Yer yuzidagi barcha davlatlarda hamisha va hamma zamonda davom etgan.

Qur‘oni Karimda poraxo‘rlik bevosita taqiqlanadi: “Bir-birlaringizning mollaringizni botil yo‘l bilan yemang. Bilib turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyishingiz uchun uni hokimlarga gunohkorona tashlamang” (Baqara surasi, 188). Lekin shunga qaramay, poraxo‘rlik Usmoniylar xalifaligida ham mavjud bo‘lgan. Avvaliga xalifa turli idoralar faoliyatini shaxsan o‘zi nazorat qilardi, lekin vaqt o‘tishi bilan bu ishni o‘ziga yaqin odam — xalifaning turli ishlar bo‘yicha shaxsiy yordamchisi bo‘lgan vazirga topshirib qo‘ydi. Vaqt o‘tishi bilan vazirlar keng tarmoqli davlat apparatini shakllantirdi. X asrning o‘rtalariga kelib, u yoki bu lavozimga tayinlanish uchun amaldorlar tomonidan vazirlarga pora berish amaliyoti shakllanib bo‘lgandi. Masalan, xalifa Muqtadirning vaziri bo‘lgan Ubaydulloh Hoqoniy (926-yil vafot etgan) amaldorlarni turli lavozimlarga tayinlash va olib tashlashda faol foydalandi. Pulga qattiq muhtojlik se-zayotgan davlat soliqlar to‘plashni xususiy shaxslarga topshirgani bois bu turli suiiste‘molliklarni yuzaga keltirardi. Shu tariqa poraxo‘rlik xalifalik tanazzulga yuz tutishining sabablaridan biriga aylandi.

Bu holat Usmoniylar saltanatida ham istisno emasdi. Xususan, dehqonlardan turli soliqlarni to‘plashda harbiy xizmatchilar qing‘irliklar sodir etardi. Bu suiiste‘mol holatlarini hattoki Usmoniylar saltanati shayxulislomlari chiqargan maxsus fatvolar ham bartaraf qila olmadi. Sipohilar nimadir “uzatish” evaziga asta-sekinlik bilan harbiy yurishlarga bormay qo‘ydi, o‘zlariga taqdim etilgan yerlarda muqim qolib, amalda davlat mulkini shaxsiy mulk qilib olishdi. Davlat esa, o‘z navbatida, vazirlar timsolida ko‘ngilsiz reaksiyadan xavfsiragan holda, harbiylar bilan to‘qnashuvga borishdan hadiksirardi.

Usmoniylar saltanatida poraxo‘rlik oqibati shu bo‘ldiki, qo‘shinlar harbiy tayyorgarligini yo‘qotdi, natijada XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida qator mag‘lubiyatlarga uchrab, davlatning qudratiga putur yetkazdi. Xullas, qadim zamonlardayoq ushbu illatga qarshi qattiq jazolar belgilanganiga qaramasdan, bu hamisha ham ko‘ngildagidek natija bermagan.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab korrupsiya xalqaro muammolardan biriga aylandi. Korrupsiya bilan bog‘liq muammo Evropada ham saqlanib qolmoqda.. Tahlilchilarning fikricha, “ko‘hna qit‘a”dagi korrupsiya har yili Evropa iqtisodiyotiga 120 milliard evro miqdorida zarar etkazadi.

Korrupsiya — shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.

AQSHning korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasining yana bir muhim qoidasi bu – mansabdor shaxsning sovg‘a olishiga nisbatan taqiq qo‘yilganligidir. Qoidaga muvofiq, barcha davlat idorasi xodimlarining bir kalendar ish yili mobaynida umumiy qiymati 100 AQSH dollardan oshadigan sovg‘alarni qabul qilishi taqiqlanadi (AQSH Kongressi xodimlari 250 AQSH dollargacha). Bundan tashqari, Ma‘muriy axloq qoidalariga binoan, sayohat bileti shaklida sovg‘a olishga ham cheklov bor. Bunda, mamlakat ichida sayohat qilishda 3 kun (ikki kecha), chet

elga esa, 7 kungacha (olti kecha) chegara belgilangan. Bunday cheklov hattoki senatorning oila a'zolariga ham tatbiq qilinadi.

Shuningdek Buyuk Britaniyada xodimlarning tenglik va ish haqqi to'lanishini shaffoflikka erishish maqsadida "Rahbar xodimlar ish haqqini tekshirish organi tashkil etilgan. Ushbu organ yuqori lavozimli davlat xizmatchilar, sud tizimi, harbiylar, politsiya xodimlari va Angliya sog'liqni saqlash xizmatining yuqori martabalari xodimlari uchun mehnatga haq to'lash borasida maslahat beradi.

Singapur korrupsiyani qanday yengadi.

1960 yildagi qonun bilan Singapurda barcha davlat xizmatchilariga nisbatan korrupsiya bo'yicha aybdorlik prezumpsiyasi joriy etilgan. Bu shuni anglatadiki, davlat xizmatchisi o'zining maoshi yetmaydigan xarajatlarga qo'l ursa yoki mulkka egalik qilsa, u o'z harakatining qonuniy ekanini isbotlab bermaguncha aybdor hisoblanadi va tergovga jalb etiladi. Tergov yakunida davlat xizmatchisini jinoiy javobgarlikka tortish uchun dalillar yetarli bo'lmasa va shu bilan birga, uning korrupsiyaga yo'l qo'ygani bo'yicha ayrim ma'lumotlar mavjud bo'lsa, bunday holatda unga nisbatan intizomiy jazo qo'llanardi.

Tadqiqotchilar korrupsiyaning asosiy sabablari sifatida to'rtta omilni ko'rsatadi.

Birinchisi iqtisodiy sabablar. Bu haqda Muhtaram prizidentimiz o'zlarining chiqishlarida ko'p marotaba so'z yuritilib keladi. Korrupsiyaning bu ko'rinishi ijtimoiy va iqtisodiy hayotni bevosita ma'muriy yo'l bilan boshqarishga intilgan hokimiyat va byurakratiyaning mavqeyi baland bo'lgan davlat sharoitida rivoj topadi. Iqtisodiy faoliyatga nisbatan o'rnatilgan turli xildagi cheklashlar, amaldordagi keng, nazoratdan holi cheklanmagan holi yoki ruxsat berish, yoki taqiqlash vakolati korrupsiyaga zamin yaratadi. Shu bilan bog'liq holda, yirik mablag'larga ega bo'lgan ayrim ishbiarmonlar o'z daromadini ko'paytirish maqsadida va raqobatda alohida imtiyozga ega bo'lish uchun hukumat amaldorlari pora evaziga sotib olish, ularni o'z ixtiyorlariga bo'ysundirishga intiladi.

Ikkinchi huquqiy sabablari. Korrupsiyaning rivoji qonunlarning sifatiga bog'liqdir. Mukammal bo'lmagan qonunlar ishlamaydi, ayrim uddaburonlar bundan ustalik bilan foydalaniladi.

Uchinchi-institutsional sabablar bo'lib, ularga avvalo, davlat boshqaruvi tizimidagi nuqsonlar demokratik institutlarning kuchsizligi, shuning natijasida hukumat faoliyaning yopiqligi yoki fuqarolik nazoratidan xoliligi kiradi.

To'rtinchi ijtimoiy sabablari - jamiyatdagi muhit aholining huquqiy bilimi, madaniyat darajasi, ma'naviyati, uyushqoqligi va jamoat faolligi pastligi kabi omillardir.

Xulosa shuki, o'tgan davrda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida muayyan natijalarga erishilgan bo'lsa-da, istiqbolda bir qator vazifalarni amalga oshirish lozim. Bunda, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish, yoshlarni korrupsiyaga murosasiz ruhda tarbiyalash, korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni kelgusida muayyan huquqlardan mahrum qilish kabi choralarga alohida ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq. Faqat shundagina oldimizga qo'ygan oliy maqsad - korrupsiyasiz jamiyatni qurishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.SH.M. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: «O'zbekiston», 2017. – B. 488.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bulinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2896-son qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – T.,2017. – № 17. – 288-m.; – № 37. – 982-m.
- 3.M.X. Rustambayev. Jinoyat kodeksiga sharxlar. (Maxsus qism) O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri 1-darajali adliya maslahatchisi B.Mustafoyevning umumiy tahriri ostida. T.: "ILM ZIYO"., 2006.

4.О.Т.Шорустамов, В.М.Ибрагимов. О некоторых аспектах исследования проблем коррупции. Ташкент. 2002. «ВШ стратегического анализа и прогнозирования РУз».